

What's new about BEMPEDOINSÄURE

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 12 | Februar 2026

ARTICLE INFO

Keywords

ACL-Inhibitoren, Alirocumab, Bempedoinsäure, CLEAR-Outcomes-Studie, CKD, Cholesterinbiosynthese, Dyslipidämie, ESC-Leitlinien, Evolocumab, Ezetimib, Inclisiran, LDL-Apherese, LDL-C-Senkung, LLT, MACE, Nilemdo®, Nustendi®, PCSK-9-Hemmer, Proprotein-konvertase, siRNA, Statine, Statin-Intoleranz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18658204>

ABSTRACT

Die europäische Leitlinie zum Management der Dyslipidämien aus dem Jahr 2019 wurde im vergangenen Jahr aktualisiert [1]. Dieses fokussierte Update unterstützt weiterhin das Konzept der ESC-Leitlinie 2019, das geschätzte 10-Jahres-Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis als Richtwert für die Intensität der LDL-C-Senkung heranzuziehen.

Die Empfehlungen zu Statinen, Ezetimib und PCSK9-Antikörpern bleiben unverändert bestehen. Neu dagegen ist die Empfehlung des oralen niedermolekularen Wirkstoffs Bempedoinsäure zur medikamentösen LDL-C-Senkung bei Personen mit Statin-Intoleranz (1B-Empfehlung). Bei Personen mit hohem oder sehr hohem Risiko kann Bempedoinsäure zusätzlich zu Statinen in Erwägung gezogen werden. Ezetimib, PCSK9-Antikörper und Bempedoinsäure können sowohl einzeln oder in Kombination als Add-On zu Statinen gegeben werden, wenn das LDL-C-Ziel trotz maximal verträglicher Statin-Dosis nicht erreicht wird. Die Wahl des Wirkstoffs richtet sich nach dem Bedarf der LDL-C-Senkung [1].

Lipidmanagement ja – aber bitte konsequent!

Dieses fokussierte Update unterstützt weiterhin das Konzept der ESC-Leitlinie 2019, das geschätzte 10-Jahres-Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis als Richtwert für die Intensität der LDL-C-Senkung heranzuziehen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) benutzt ebenfalls dieses Risikokonzept in Anlage III Arzneimittelrichtlinie (AM-RL), die eine Leistungspflicht der GKV für Lipidsenker ab einem Ereignisrisiko von 10 % innerhalb von 10 Jahren begründet [2].

Lipidmanagement in Deutschland – manchmal halbherzig, manchmal gar nicht!

Evidenzbasierte Empfehlungen aus lipidologischen Leitlinien finden offenbar bislang zu wenig Beachtung in der klinischen Praxis. So geht u.a. aus den Real-World-Daten der Studien DA VINCI [3] und SANTORINI [4] hervor, dass CV-Hoch- und

Höchstisikopatientinnen und -patienten in Deutschland selten die für das LDL-C vorgegebenen Zielwerte erreichen, weil die Mehrheit nur Statine bzw. in einigen Fällen gar keine lipidsenkende Therapie (LLT) erhält. Dabei ist die LLT bei Menschen mit schwerwiegenden Risikofaktoren wie deutlich erhöhten Lipidwerten, einer chronischen Nierenerkrankung (CKD), einem Typ-2-Diabetes (T2DM) oder einer Adipositas eine zentrale Säule der Prävention kardiovaskulärer Ereignisse.

Beschränkung auf Statine schöpft die Therapiemöglichkeiten nicht aus

In der klinischen Routine werden die empfohlenen LDL-C-Zielwerte häufig nicht erreicht. Ein Grund hierfür ist die oftmals unzureichende Ausschöpfung verfügbarer lipidsenkender Wirkstoffe, die neben Statinen v. a. Ezetimib beinhalten. Inzwischen stehen neue Lipidsenker wie Inclisiran und die Bempedoinsäure zur Verfügung.

What's new about BEMPEDOINSÄURE

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 12 | Februar 2026

Lipidsenkende Therapie als zentraler Schutzmechanismus gegen Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen

Cholesterinsenker – wie sie wirken

Statine

Statine hemmen die Cholesterinbiosynthese und stellen nach wie vor die Basis der medikamentösen Lipidtherapie dar. Die Hemmung der endogenen Cholesterinbiosynthese bewirkt eine verstärkte Expression von LDL-C-Rezeptoren auf der Zelloberfläche und in der Folge eine vermehrte Aufnahme von zirkulierendem Cholesterin in die Zellen. Dies hat zur Folge, dass das LDL-C im Blut sinkt und die LDL-C-Exposition der Gefäßwände abnimmt.

Ezetimib

Die Wirkung von Ezetimib ist auf die Hemmung der Cholesterin-Resorption im Dünndarm zurückzuführen.

PCSK9-Hemmer

PCSK9-Hemmer sind Inhibitoren der Proproteinkonvertase PCSK9, die zum Abbau von LDL-Rezeptoren beiträgt. Somit wird durch PCSK9 die Anzahl von LDL-Rezeptoren auf der Leberzelloberfläche verringert. PCSK9-Hemmer binden an die zirkulierenden PCSK9 und verhindern deren Bindung an LDL-Rezeptoren. Der „Recycling“-Zyklus der LDL-Rezeptoren bleibt damit ununterbrochen, die Zahl der LDL-Rezeptoren auf der Zelloberfläche wird erhöht. Als PCSK9-Hemmer sind in der Europäischen Union seit 2015 die beiden monoklonalen Antikörper Alirocumab und Evolocumab zugelassen.

Seit November 2020 sind Bempedoinsäure und seit Februar 2021 Inclisiran als weitere lipidsenkende Medikamente verfügbar.

Inclisiran

Während die PCSK9-Antikörper PCSK9 extrazellulär hemmen, führt ein neuer Ansatz, der sich das Phänomen der RNA-Interferenz zunutze macht, zur intrazellulären Blockade der PCSK9-Synthese in der Leberzelle. Am besten untersucht ist der seit 2021 zugelassene Wirkstoff Inclisiran. Dabei handelt es sich um ein modifiziertes doppelsträngiges RNA-Molekül, ein sogenanntes „small interfering-RNA“ (siRNA). Inclisiran wird subkutan verabreicht.

„Als oraler ACL-Hemmer erweitert Bempedoinsäure die LDL-C-Therapie insbesondere für Patienten mit Statin-Intoleranz.“

Bempedoinsäure

Bei der Bempedoinsäure handelt es sich um einen neuen oralen LDL-C-senkenden Wirkstoff. Er wird vor allem bei Patienten mit Statin-Intoleranz eingesetzt – evtl. in Kombination mit Ezetimib – kann jedoch auch zusätzlich zu hochdosierten Statinen und Ezetimib angewendet werden. Bempedoinsäure

What's new about BEMPEDOINSÄURE

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 12 | Februar 2026

Wirkmechanismen lipidsenkender Therapien

hemmt das Enzym Adenosintriphosphat-Citrat-Lyase (ACL), das einen Schritt der Cholesterinbiosynthese katalysiert. Daher greift Bempedoinsäure am selben Stoffwechselweg an wie die Statine. Im Unterschied zu Statinen wird Bempedoinsäure durch ein leberspezifisches Enzym aktiviert, das in Skelettmuskelzellen nicht vorhanden ist. Die Substanz erscheint daher speziell bei Patienten mit statin-assoziiierter Myopathie vielversprechend.

Bempedoinsäure wurde auch bei Statin-Intoleranz geprüft. In der CLEAR-Outcomes-Studie zeigte sich, dass der ACL-Inhibitor bei Statin-intoleranten Personen mit hohem kardiovaskulärem Risiko die LDL-C-Senkung um 20% und eine signifikante Reduktion der Myokardinfarkte bewirkte. Im Gegensatz zu den Statinen wurde aber das Gesamtüberleben nicht verbessert [5]

Verordnungseinschränkungen in der Arzneimittel-Richtlinie für PCSK-9-Hemmer und Inclisiran

PCSK9-Hemmer

„Alirocumab und Evolocumab sind nicht verordnungsfähig, solange sie mit Mehrkosten im Vergleich zu einer Therapie mit anderen Lipidsenkern (Statine, Anionenaustauscher, Cholesterinresorptionshemmer, ACL-Hemmer) verbunden sind. Das

angestrebte Behandlungsziel bei der Behandlung der Hypercholesterinämie oder gemischten Dyslipidämie ist mit anderen Lipidsenkern ebenso zweckmäßig, aber kostengünstiger zu erreichen [6].

Dies gilt nicht für Patienten

- mit familiärer, homozygoter Hypercholesterinämie, bei denen medikamentöse und diätetische Optionen zur Lipidsenkung ausgeschöpft worden sind, oder
- mit heterozygot familiärer oder nichtfamiliärer Hypercholesterinämie oder gemischter Dyslipidämie bei therapieresistenten Verläufen, bei denen grundsätzlich trotz einer über einen Zeitraum von 12 Monaten dokumentierten maximalen diätetischen und medikamentösen lipidsenkenden Therapie (Statine und/oder andere Lipidsenker bei Statin-Kontraindikation) der LDL-C-Wert nicht ausreichend gesenkt werden kann und daher davon ausgegangen wird, dass die Indikation zur Durchführung einer LDL-Apherese besteht. Es kommen nur Patienten mit gesicherter vaskulärer Erkrankung (KHK, cerebrovaskuläre Manifestation, pAVK) sowie regelhaft weiteren Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse (z. B. Diabetes mellitus, Nierenfunktion GFR unter 60 ml/min) infrage sowie Patienten mit gesicherter familiärer heterozygoter Hypercholesterinämie unter Berücksichtigung des Gesamttrisikos familiärer Belastung“ [6].

„Die Einleitung und Überwachung der Therapie mit PCSK-9-Hemmern muss durch Fachärzte für Innere Medizin und Kardiologie, Fachärzte für Innere Medizin und Nephrologie, Fachärzte für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie, Fachärzte für Innere Medizin und Angiologie, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder-Endokrinologie und - Diabetologie, Kinder-Nephrologie oder Schwerpunkt Kinder-Kardiologie oder durch an Ambulanzen für Lipidstoffwechselstörungen tätige Fachärzte erfolgen“ [6].

Inclisiran

Der G-BA hat die Verordnungsfähigkeit von Inclisiran aufgrund des Preises auf de facto dieselben Patientengruppen beschränkt, für die auch PCSK9-Inhibitoren in Frage kommen, und damit ebenfalls eine Regelung zur wirtschaftlichen Verordnungsweise beschlossen.

What's new about BEMPEDOINSÄURE

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 12 | Februar 2026

G-BA bewertet Bempedoinsäure als wirtschaftlichere Therapie- option vor Inclisiran und PCSK9-Hemmer

Am 15.12.2022 veröffentlichte der G-BA eine Änderung der Anlage III der Arzneimittel-Richtlinie. Dabei heißt es: „Unter Berücksichtigung des Anwendungsgebiets ist der ACL-Hemmer Bempedoinsäure ein geeigneter Lipidsenker zur Behandlung der Hypercholesterinämie oder gemischten Dyslipidämie. Im Vergleich zu Evolocumab, Alirocumab und Inclisiran stellt **Bempedoinsäure eine wirtschaftlichere Behandlungsmöglichkeit dar**“ [7].

Daher wurde die Gruppe der ACL-Hemmer entsprechend in die Aufzählung der Lipidsenker in Anlage III AM-RL Nummer 35a bis 35c aufgenommen. Das bedeutet, dass vor einer Therapie mit PCSK9-Hemmern oder Inclisiran alle drei Behandlungsansätze – Statine, Ezetimib und Bempedoinsäure – erfolglos gewesen sein müssen.

Lipidmanagement – Behandlungsrealität in Deutschland

Nach einer Auswertung des Health Data Lab der GWQ [8] ist die Therapie vor und nach einem Major Adverse Cardiac Event (MACE) unzureichend. Zwei Drittel aller Patienten haben vor dem inzidenten MACE-Event keinerlei lipidsenkende Therapie erhalten. Auch im Anschluss an ein MACE gibt es oft bestenfalls nur ein Statin, manchmal auch gar nichts.

Dabei ist eine große Säule der Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen ein suffizientes Lipidmanagement. Die ESC/EAS-Leitlinien empfehlen einen sequenziellen Einsatz der lipidsenkenden Therapie. Hierbei wird zunächst ein hochpotentes Statin als Monotherapie eingesetzt. Dieses wird zielwertorientiert bis zur höchsten zugelassenen (bzw. vom Patienten tolerierten) Dosis aufdosiert. Sofern der LDL-C-Zielwert nicht erreicht wird, sollte Ezetimib hinzugenommen werden. Erst wenn die Zweifachkombination nicht ausreicht, wird eine Dreifachkombination aus Statin, Ezetimib und Bempedoinsäure eingesetzt.

Stufenschema zur Therapie-Eskalation bei Nichterreichen der LDL-C-Zielwerte

What's new about

BEMPEDOINSÄURE

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 12 | Februar 2026

Keine N3-Packung bei Bempedoinsäure mono

Ein Manko ist eventuell, dass es die Bempedoinsäure als Monopräparat (Nilemdo®) lediglich in einer N1-Packung für 28 Tage gibt. Diese ist durchaus als „Verträglichkeitstest“ geeignet, für die Dauerbehandlung ist sie für die Patienten aber teuer (Zuzahlung!).

Die Zahlen der GWQ zeigen allerdings, dass bei der Hälfte der Patienten mit der Kombination Bempedoinsäure plus Ezetimib dieser Verträglichkeitstest gar nicht gemacht wurde. Für die Patienten, die alle drei Wirkstoffe brauchen, sollte das Statin als Monopräparat und Bempedoinsäure/Ezetimib (Nustendi®) als fixe Kombination gegeben werden, damit eine Versorgung mit N3-Packungen möglich ist. Häufig kommen die Patienten jedoch von der fixen

Kombination Statin/Ezetimib und die Bempedoinsäure wird als Monotherapie (Nilemdo®) in N1-Packungen dann parallel gegeben.

Ezetimib-Intoleranz ist bislang unbekannt

Bei einer Statin-Unverträglichkeit kommt für Patienten auch die Kombination aus Bempedoinsäure und Ezetimib (Nustendi®) in Frage. Die gibt es auch als N3-Packung für die Dauertherapie. Und anders als Statin-Intoleranz ist Ezetimib-Intoleranz gemeinhin unbekannt. Nebenbei kann man durchaus die Frage aufwerfen, ob nicht auch die fixe Kombination aus einem Statin, Ezetimib und Bempedoinsäure (fixe Dreifachkombination) das Lipidmanagement einfacher und effektiver machen könnte...

What's new about

BEMPEDOINSÄURE

the exclusive supplement – **medical** newspaper

No. 12 | Februar 2026

FAZIT

- > Die **neue ESC-Leitlinie** unterstützt weiterhin das Konzept, das **geschätzte 10-Jahres-Risiko** für ein **kardiovaskuläres Ereignis** als Richtwert für die Intensität der **LDL-C-Senkung** heranzuziehen.
- > Die **Empfehlungen zu Statinen, Ezetimib und PCSK9-Antikörpern** bleiben unverändert bestehen. Neu dagegen ist die **Empfehlung** des oralen niedermolekularen Wirkstoffs **Bempedoinsäure** zur medikamentösen **LDL-C-Senkung** bei **Personen mit Statin-Intoleranz (1B-Empfehlung)**.
- > Bei **Personen mit hohem oder sehr hohem Risiko** kann **Bempedoinsäure** **zusätzlich zu Statinen** in Erwägung gezogen werden.
- > **CV-Hoch- und Höchstisikopatientinnen und -patienten** erreichen in Deutschland **selten** die **vorgegebenen Zielwerte** für das Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C).
- > Die **Mehrheit** erhält **nur Statine**, in einigen Fällen **gar keine lipidsenkende Therapie**.
- > **Statine** sind nach wie vor die **Basis der medikamentösen Lipidtherapie**.
- > **Ezetimib** und **Bempedoinsäure** **ergänzen die Eskalationskaskade** vor dem Einsatz von **Inclisiran** und **PCSK-9-Hemmern**.
- > **Fast 50%** der **MACE-Patienten** hatten **vor Erstereignis** **keinerlei lipidsenkende Therapie**.
- > Die **Kombinationen** sollten so **zusammengestellt** werden, dass der **Patient keine unnötigen Zuzahlungen** leisten muss: d.h. **Statin + Bempedoinsäure/Ezetimib** anstelle von **Statin/ Ezetimib + Bempedoinsäure**
- > **Fixe Kombinationstherapien** aus zwei oder drei **lipidsenkenden Substanzen** könnten die **Therapietreue** verbessern

Publisher & Editor in Chief: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

[1] 2025 ESC Guidelines for the "Focused update of the 2019 dyslipidaemias", European Heart Journal, 2025, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf190> [2] https://www.g-ba.de/downloads/39-261-6970/2024-12-19_AM-RL-III_Nr35-Lipidsenker_BAnz.pdf [3] Gouni-Berthold I et al., Atheroscler Plus 2022, 50:10–16[4] Ray KK et al., Lancet Reg Health Eur 2023, 29:100624 [5] Nissen et al., Bempedoic acid and cardiovascular outcomes in Statin-intolerant patients. N Engl J Med 388 (15): 1353 – 1364, <https://doi.org/10.1056/NEJM.oa2215024> [6] https://www.g-ba.de/downloads/83-691-1036/AM-RL-III-Verordnungseinschraenkungen_2025-10-09.pdf (Zugriff am 26.01.2026) [7] https://www.g-ba.de/downloads/40-268-9109/2022-12-15_AM-RL-III_Nr35a-c-Bempedoinsaeure_TrG.pdf [8] Persönliche Mitteilung 12/2025; Abbildung S.2 Wirkmechanismen lipidsenkender Therapien; Modifiziert nach: Hegele RA, Tsimikas S. Lipid-Lowering Agents. Circ Res 2019; 124: 386-404. Karow T, Lang-Roth R. Allgemeine, und Spezielle Pharmakologie und Toxikologie 2020. Thomas Karow Verlag, Pulheim, 2019; Abb. S. 4 Modifiziert nach: DGLV-Lipid-Liga eV.